

TAYYORGARLIK MASHG'ULOT SIKLIDA BOKSCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINING XUSUSIYATLARI

Qo'nrbaev Dastan

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali

Boks yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Elektron pochta: dastanqonirbaev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572038>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tayyorgarlik mashg'ulot siklida bokschilarning jismoniy tayyorgarligining xususiyatlari haqida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Sport, boks, mashg'ulot, jismoniy sifatlar, ko'nikma, tayyorgarlik tsikli, musobaqa

Abstract: This article discusses the characteristics of boxers' physical preparedness in the training cycle.

Keywords: Sport, boxing, training, physical qualities, skill, training cycle, competition

Sport mashg'ulotlarining o'ziga xos mazmunining asosini sportchining jismoniy tayyorgarligi tashkil etadi. Bu sport faoliyati uchun zarur bo'lgan jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirish jarayonidir.

Zamonaviy boks sportchilarning jismoniy tayyorgarligiga yuqori talablar qo'yadi. Yetakchi bokschilar ketma-ket ikkita turnirda (uch-to'rt haftalik tanaffus bilan) ishtirok etishlari va sakkizdan to'qqizgacha shiddatli jang o'tkazishlari kerak. Qit'a chempionatlari va Olimpiya o'yinlarida professional boksga chempionlik unvoni bilan o'tish uchun jismonan yaxshi tayyorgarlik ko'rgan, g'alaba qozonishga umid qilayotgan salohiyatli mutaxassislarni tez-tez uchratishga to'g'ri keladi. Mamlakatimizning ko'plab taniqli bokschilari sportdagi muvaffaqiyatlarida, birinchi navbatda, sportning boshqa turlari bo'yicha mashg'ulotlar muhim o'rin tutgan ko'p qirrali jismoniy tayyorgarligi tufaylidir. Jismoniy tayyorgarlikka etarlicha baho bermaslik "bir tomonlama" rivojlanishga va muqarrar ravishda beqaror sport natijalariga va vaqt o'tishi bilan sport o'sishining to'xtashiga olib keladi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik jismoniy qobiliyatlarni o'zgaruvchan harakat qobiliyatlari va harakatlar bilan birgalikda har tomonlama rivojlantiradi. Bu yerda tezlik-kuch mashqlari bilan bir qatorda o'zgaruvchan intensivlikdagi ishda chidamlilikni sezilarli kuch ta'sirida rivojlantiruvchi mashqlar, chaqqonlik va vosita reaksiya tezligini har tomonlama yaxshilaydigan mashqlar keng qo'llaniladi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik, bu holda, boksning o'ziga xos xususiyatlariga mos keladigan jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan.

Boks bo'yicha maxsus tayyorgarlik mashqlari orasida faqat bitta maqsadga ega bo'lgan deyarli hech kim yo'q: har bir mashq asosiy yo'nalishga ega, lekin shu bilan birga, bir qator boshqa fazilatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Kuch sifatleri. Inson kuchi tashqi qarshilikni engish yoki mushak tarangligi orqali unga qarshi turish qobiliyati sifatida aniqlanadi.

Mushak kuchi boksning eng muhim jismoniy sifatlaridan biridir. Mushaklar kuchi asosan harakat tezligini, shuningdek, chidamlilik va chaqqonlikni belgilaydi. Muayyan vazifalar bilan bokschi harakatlarining xilma-xilligi kuch komponentini miqdoriy va sifat jihatidan baholash zarurligiga olib keldi. Mushaklar kuchining namoyon bo'lishida iroda kuchi muhim rol o'ynaydi.

Boksning harakatlari tezligi. Tezlik deganda nerv-mushak jarayonlarining yuqori harakatchanligi tufayli harakat va harakatlarni ma'lum tezlikda bajarish qobiliyati tushuniladi.

Sportdagi tezlik sifatiga quyidagilar kiradi: harakatlarning haqiqiy tezligi, ularning chastotasi va motor reaksiyasining tezligi. Harakatlar va harakatlar tezligida sportchining ixtiyoriy harakatlari va psixologik munosabati muhim rol o'ynaydi. Boksning tezligi oddiy va murakkab reaksiyalarni samarali bajarish qobiliyati bilan tavsiflanadi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, bokschi uchun tezlik "portlovchi" harakatlar bilan bog'liq va ular kuch sifatiga bog'liq. Bu ikki sifat o'zaro ta'sir qiladi, portlovchi harakatlar chastotasi tezlikka chidamliligi bilan belgilanadi.

Harakatlarning tez bajarilishiga ko'nikmalarni shakllantirishning boshida yuzaga keladigan haddan tashqari keskinlik to'sqinlik qiladi; keyin ular yaxshilangani sayin tezlik ortadi. Charchoq ham keraksiz stressni keltirib chiqaradi, bu allaqachon o'rganilgan harakatlarning bajarilishini sekinlashtiradi. Tezlikni rivojlantirish uchun mashqning tezashtirilgan bajarilishini yumshoqroq bilan almashtirish tavsiya etiladi (masalan, bir yoki ikkita urg'u bilan bir qator zarbalar berish).

Boksning chidamliligi. Chidamlilik - har qanday faoliyatni uzoq vaqt davomida uning samaradorligini pasaytirmasdan bajarish qobiliyati. Boksning chidamliligi uning jang boshidan oxirigacha bo'lgan faolligidan dalolat beradi, bunda samarali harakatlar chastotasi, tezkorlik, aniqlik, zarba berishda ham, himoyadan foydalanishda ham, manevr va taktik rejalarni sifatli bajarishda namoyon bo'ladi.

Chidamlilikka ega bo'lish uchun kislorod iste'molini va undan maksimal darajada foydalanishni ta'minlaydigan organlar va tizimlarning yuqori funktsional imkoniyatlariga ega bo'lish juda muhimdir. Shuning uchun, yuqorida

aytib o'tilganidek, boksning to'g'ri nafas olishi chidamlilikni rivojlantirish uchun sharoit yaratadi. Tez tiklanish sizga ishning takrorlanishi orasidagi dam olish oraliqlarini qisqartirish, ularning sonini ko'paytirish va jang davomida faol harakatlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Boksning charchash jarayoniga bir qancha omillar ta'sir qiladi: 1) harakat intensivligi; 2) ularning takrorlanish chastotasi; 3) harakatlarning davomiyligi; 4) ular orasidagi intervallarning xarakteri; 5) raqibning jang uslubi va uslubi; 6) taqillatuvchi omillarning kuchi, shu jumladan olingan zarbalar.

Yuqoridagilarning barchasini hisobga olsak, chidamlilik bokschi mahoratining asosiy tarkibiy qismlaridan biri degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bokschilarda chidamlilikni rivojlantirish vositalari xilma-xil bo'lib, ularga maxsus chidamlilikni (almashtirish yugurish, harakatlanayotganda to'ldirma to'pni uloqtirish), muvofiqlashtirish, tezlik va aniqlikni rivojlantirishni ta'minlaydigan mashqlar kiradi. Teslim sumkasi mashqlari maxsus chidamlilikni rivojlantirishni, bir qator zarbalar berishda tez-tez "portlovchi" harakatlarni ta'minlaydi - bu tezlik, aniqlik va kuch va boshqalar.

Boksning moslashuvchanligi. Moslashuvchanlik-katta amplitudali harakatlarni bajarish qobiliyati. Boksda harakat diapazoni boshqa turlarga (masalan, gimnastika yoki yengil atletika) nisbatan nisbatan kichik bo'lishiga qaramay, bokschilar uchun jismoniy tarbiya tizimiga egiluvchanlik mashqlarini kiritish kerak, chunki ular moslashuvchanlikni rivojlantirish bilan birga, bir vaqtning o'zida bo'g'inlar, ligamentlar va mushaklarni mustahkamlaydi, ularning elastikligini oshiradi (mushaklarni cho'zish uchun samarali vositadir). Moslashuvchanlik yoshi bilan yaxshilanadi, 15 yoshda o'zining eng katta rivojlanishiga erishadi, shundan so'ng u bir muncha vaqt bir darajada qoladi va keyin asta-sekin kamayadi.

Boksning chaqqonligi. Chaqqonlik - kerakli harakatlarni (harakatlarni) to'g'ri, tez, zukkolik bilan tanlash va bajarish qobiliyati (N.A.Bernshteyn), o'z harakatlarini muvofiqlashtirish va to'satdan paydo bo'lgan vosita muammolarini aniq hal qilish qobiliyati. Chaqqonlik harakat qobiliyatlarining harakatchanligiga asoslanadi.

Aqlli bokschi hal qiluvchi zarbalar uchun vaqt va joyni mohirlik bilan tanlaydi, qarshi hujumlar uchun himoya pozitsiyasidan foydalanadi, raqibning zarbalaridan o'z vaqtida qochadi va daxlsiz qoladi. Boksning texnik vositalari arsenali qanchalik ko'p bo'lsa, jangda yangi harakat va harakatlarni o'zlashtirish va qo'llash shunchalik oson bo'ladi, epchilligi ham shunchalik yuqori bo'ladi.

Bokschi chaqqonlikni namoyon etishi uchun nafaqat texnika va taktikani puxta egallashi, balki tezlik, kuch, muvofiqlashtirish, chidamlilik, vaqt va makonni o'tkir his qilish kabi jismoniy sifatlarga ham ega bo'lishi kerak.

Chaqqonlikni rivojlantirishning asosiy usuli - turli jangovar vaziyatlarda yangi va turli xil texnik va taktik ko'nikmalar va qobiliyatlarni o'zlashtirishdir. Bu texnik texnikalar zaxirasining ko'payishiga olib keladi va sport mahoratini oshirishning funktsional imkoniyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bokschilarning jismoniy tayyorgarligida og'irliklar bilan mashqlar (shtangalar, gantellar va narsalar) katta o'rin tutadi. Amaliyot va ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, individual mushak guruhlari uchun yengil vaznli barcha turdagi mashqlar chidamlilik va tezlikni rivojlantirishning samarali vositasidir. Ushbu mashqlarni og'irliksiz tezlikni rivojlantirish uchun mashqlar bilan birlashtirilishi kerak.

Tennis to'plari bilan mashqlar tezlikni, aniqlikni va muvofiqlashtirishni rivojlantiradi. Ular yolg'iz yoki sherik bilan bajarilishi mumkin (otish va ushlash). Ular faoliyatning barcha turlarida, ko'pincha dars oxirida chalg'itish uchun ishlatiladi.

1-rasm. Tennis to'pi bilan bajariladigan mashqlar.

Qarshilikdagi sherik bilan (qo'llab-quvvatlash nuqtasidan), tik turgan, o'tirgan va yotgan holatdan surish-surish mashqlari ham kuch chidamliligi va muvozanatni rivojlantirishga yordam beradi.

2-rasm. Sherik bilan bajariladigan mashqlar.

Mashg'ulot jarayonining ajralmas qismi bo'lgan maxsus boks jihozlari bilan mashqlar bo'lib, zarur jismoniy sifatlarni rivojlantiradi va texnik mahoratni oshiradi.

3-rasm. Maxsus jihozlar bilan bajariladigan mashqlar.

Uzunlikka sakrash va arqon bilan sakrash oyoq mushaklarini mustahkamlaydi, muvofiqlashtirish va harakatlanish qulayligini rivojlantiradi. Har bir mashg'ulotda, ayniqsa ixtisoslashganda, arqon bilan sakrash mashqlari 5-15 daqiqa davom etadi.

Xalta bilan mashqlar zarba berishda mushtni to'g'ri ushlab turish, turli masofalarga zarba berishda mushaklar kuchini oqilona ishlatish, zarba kuchini hisoblash, ayniqsa, bir nechta zarbalar tez berilganda ko'nikmalarini rivojlantiradi. Xalta, shuningdek, kuch va tezlik chidamliligini rivojlantirish uchun yaxshi vosita bo'lib xizmat qiladi. Muayyan vaqt ichida imkon qadar ko'proq kuchli zarba berish istagi maxsus chidamlilikni rivojlantirishga yordam beradi. Trening uchun turli shakldagi sumkalar qo'llaniladi. Kichik diametrli cho'zinchoq sumka to'g'ridan-to'g'ri va yon zarbalarni, qisqaroq sumkalarni - tekis va pastdan etkazib berish uchun qulaydir. Xaltalar harakatchan bo'lib, ularda bokschi oldinga va orqaga harakatlari bilan zarba berish mahoratini oshiradi va masofani his qilishni rivojlantiradi. Odatda ular bitta zarbalar bilan boshlanadi, keyin turli kombinatsiyalarda ketma-ket ikkita zarba va nihoyat, alohida urg'uli zarbalar bilan seriyalar. Doira bo'ylab harakatlanadigan sumkada, bokschi oldinga va aylana bo'ylab harakat qilganda zarbalar mukammallashadi. Xaltaga zarbalar to'g'ridan-to'g'ri, yon tomondan va pastdan, uzun va qisqa (bokschi yon holatda va old holatda bo'lganda) etkazib beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Батлер Ф. Наследство чемпионов. Ф.Б. и С.Б.Р. - М., 1992.
2. Кливленко В.М. Быстрота в боксе. - М.: Ф и С, 1996.
3. Худадов Н.А., Цергиладзе И.В. Быстрота в боксе. - М.: ФиС, 1966.
4. Хусьянов З.М. Тренировка нокаутирующего удара у боксеров высокой квалификации. - М.: МЭИ, 1995.